

УДК 004.738.5:316.62

О. О. Федоренко*Науковий керівник: канд. психол. наук, доц. Гога Н. П.*

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ В ІНТЕРНЕТ-ПРОСТОРІ

В статі розглядаються особливості презентації та поведінки особистості в інтернет-просторі (соціальних мережах та менеджерах) зважаючи на зміни в сучасному соціальному мисленні.

Проаналізовані результати досліджень, які стосуються різноманітних проблем «кібербулінгу» та «кіберхейтінгу».

Описаний понятійний апарат, пов'язаний з ситуацією токсичності інтернет-простору: «хейтер», «кіберхейтінг», «кібербулінг», «шеймінг», «тролінг». Розкрита низка причин, яка впливає на формування поведінки хейтера, зокрема «ефект розгальмування в мережі» як ослаблення психологічних бар'єрів, моральних норм та правил поведінки людини в інтернет-просторі.

Представлена типологія хейтерів, яка базується на описі характерологічних ознак поведінки особистості в інтернет-просторі. А також розглянуті ознаки найбільш агресивного підвиду хейтера – «кібертроля».

Розглянуті результати анкетування щодо поглиблення розуміння проблеми «хейтінгу», психологічних рис «хейтерів» та мети їх діяльності (самоствердження, приниження інших, занижена самооцінка, отримання уваги тощо).

Надані практичні (правові та комунікаційні) рекомендації протистояння хейтерам: демонстрація особистої впевненості, використання схвалених інтернет-спільнотою форм захисту (скарга, бан, занесення до спаму, чорний список, видалення, ігнорування негативних коментарів), а також спроба побудування конструктивного діалогу.

Ключові слова: підлітки, хейтер, хейтінг, кібертроль, шеймінг, інтернет-простір, соціальні мережи, соціальне мислення

Fedorenko Oleksandra. Psychological peculiarities of modern behavior of an individual in the internet space.

The article examines the peculiarities of presentation and behavior of a person in the Internet space (social networks and messengers) in view of changes in modern social thinking.

The author analyzes the results of studies related to various problems of «cyberbullying» and «cyberhating».

The conceptual apparatus related to the situation of toxicity of the Internet space is described: «hater», «cyberhating», «cyberbullying», «shaming», «trolling». The author reveals a number of reasons that influence the formation of haters' behavior, in particular, the «online disinhibition effect» as a weakening of psychological barriers, moral norms and rules of human behavior in the Internet space.

The author presents a typology of haters based on a description of the characteristic features of a person's behavior in the Internet space. The author also considers the characteristics of the most aggressive subspecies of hater – «cyber troll».

The results of a questionnaire on deepening the understanding of the problem of «hating», the psychological traits of «haters» and the purpose of their activities (self-assertion, humiliation of others, low self-esteem, attention, etc.)

The author provides practical (legal and communication) recommendations for confronting haters: demonstrating personal confidence, using forms of protection approved by the Internet community (complaint, ban, spamming, blacklisting, deleting), ignoring negative comments, and attempting to build a constructive dialogue.

Keywords: teenagers, hater, hating, cyber trolling, shaming, Internet space, social networks, social thinking

У сучасному світі прискорюється процес системних трансформацій, який стосується практично усіх його структурних елементів. Ці зміни пов'язані як з об'єктивним розвитком суспільства, так й факторами до яких неможливо бути готовими, але вони потребують іншого соціального мислення (соціальних атиюдів, суджень, стереотипів, поглядів тощо), а також швидкої когнітивної та поведінкової реакції, скорочують час адаптації, акумуляції захисних психічних та фізичних сил, загалом розуміння особистісного буття у сучасному середовище з підвищеним рівнем стресовості.

Особливо актуальним це стає для підлітків та юнацтва, які завдяки діджиталізації мають унікальні можливості презентації себе світу через соціальні мережі та менеджери, але з різних причин проявляють особистість не тільки з позитивного боку, але й з негативного, включаючись в процес спілкування у якості хейтерів.

Наразі дослідження психологічного портрету хейтера та психологічних особливостей проявів зниження та наслідків цього явища

є актуальним для вивчення процесу соціалізації в підлітковому та юнацькому віці.

Сучасне суспільство проголошує своєю новою ідеологією рух до різноманітності («diversity») та інклюзивності у широкому розумінні в межах усіх соціальних інститутів. Проте, виникає логічне питання, як швидко ці феномени вбудуються в систему соціального мислення як усвідомлені норми, цінності, судження, переконання, трансформовані стереотипи. Чи не є пропоновані ідеї результатом прояву суспільного конформізму зворотним боком якого стає підвищення рівня нетерпимості, який знаходить свій вихід в інтернет-просторі, що посилюється, в більшості випадків, можливістю бути анонімним, та, в свою чергу, розмиває норми поведінки, провокує деліквентні прояви та посилюються агресією. Одним з таких останніх прикладів став інцидент у кібервсесвіті Meta у 2021, пов'язаний з порушенням особистих кордонів.

Головною метою соціальних мереж, месенджерів та відеохостингів з моменту їх появи в 1995 році («Classmates.com»), розквіту на початку 2000-х, коли один за одним були запущені «LinkedIn», «MySpace», «Facebook», «Однокласники», «Instagram», «Telegram», «Messenger», «YouTube», була розвага. Дуже швидко, у процесі розвитку, основними функціями стали спілкування, навчання, професійна діяльність, самовираження. 2020 рік у цьому сенсі став переламним, коли практично в один момент, у березні, більшість людей, які живуть у світі та мають доступ до мережі Інтернет, були змушені організувати своє віртуальне життя. Крім вирішення соціальних питань, людині потрібні самовираження, самоактуалізація, прояв емоційного інтелекту, емпатії, прийняття, уваги. У кожному окремому випадку реакція оточуючих на опублікований пост, фотографію, коментар може бути прогнозована. Незалежно від соціальної ролі та статусу ніхто не застрахований від негативної уваги. Зараз людина стикається з «хейтінгом» або «булінгом». Довгий час вважалося, що основним об'єктом кіберцькування є підлітки як найбільш уразливі та нестабільні в емоційному плані, але на сучасному етапі, жодних обмежувальних критеріїв для хейтерів немає. Аналіз статистичних даних з різних проявів ненависті у віртуальному просторі наразі є набором розрізнених фактів.

Дослідження, що проводяться в Німеччині, США, низці компаній, у тому числі Vodafone, показують, що 20% регулярно стикаються з образами в мережі; у 34% це відбувалося з їхніми рідними та близькими; у 40% хейтерінг тривав понад рік. [2]

Аналіз результатів міжнародного опитування з проблем булінгу та кібербулінгу за 2011-2018 рік, дозволяє зробити висновок, що 20% підлітків віком від 14 до 18 піддаються знущанням через сайти та додатки у соціальних мережах. 11% батьків вказали, що знущання відбувалися за допомогою текстових повідомлень, а 7,9% вказали на відеоігри як джерело. Тим часом, 6,8% повідомили, що знущання сталися на веб-сайтах, не пов'язаних із соціальними мережами, а 3,3% зазначили, що знущання відбувалися через електронну пошту.

Також згідно з дослідженням LIGHT: компанії, яка спеціалізується на штучному інтелекті, який призначений для виявлення та фільтрації токсичного контенту для захисту дітей, онлайн-токсичність та кіберзалякування на сайтах соціальних мереж та у мобільних додатках, збільшилися на 70% через пандемію. Це включало різке підвищення токсичності та знущання з різних соціальних груп. [1]

У науково-популярній літературі можна зустріти такі поняття, що описують явища ненависті в мережі: «хейтер» (от англ. hate – «ненависть») – це особа, яка відчуває ненависть до іншої особи. Хейтери часто критикують творчість, соціальну позицію та вибір своєї «жертви», можуть вести агресивні дії щодо об'єкта хейтерингу, виражені у формі загроз, фізичного насильства.

- «Хейтинг», «Хейтерінг» – процес, який включає дії, спрямовані на вираження негативних емоцій по відношенню до безпосередньо людини, її публікацій у віртуальному просторі.

- «Шеймінг» (від англійського shame – «ганьба») – практика цілеспрямованого публічного приниження особи з будь-якої причини, продиктованої прийнятими у суспільстві нормами та стереотипами. В основі шеймінгу, як і будь-якої іншої дискримінації, лежить впевненість у тому, що особа зобов'язана відповідати певним стандартам, а будь-яка невідповідність негайно має бути викорінена [6].

Найважчою формою «хейтерингу» є «кібербулінг» або «тролінг» як навмисні образи, загрози, дифармації та повідомлення іншим

компрометуючих даних за допомогою сучасних засобів комунікації, як правило, протягом тривалого часу. [3] Всі вищевказані визначення багато в чому носять суб'єктивний характер і не завжди чітко відокремлені один від одного.

Можна вилити як соціальні, так й психологічні причини формування хейтеринга. Джон Сьюлер вперше дослідив та описав «ефект розгальмовування в мережі» – ослаблення психологічних бар'єрів, які обмежують вихід прихованих почуттів та потреб, які змушують людей вести себе в Інтернеті, оскільки вони зазвичай не поведуться в реальному житті. Це ослаблення залежить від багатьох факторів, серед яких: дисоціативна анонімність, невидимість, асинхронність, соліпсична інтроєкція, дисоціативна уява, мінімізація влади, а також особисті якості користувача. Ефект розгальмовування може бути з одного боку тим, що сприяє розкриттю особистості, опрацюванню прихованих емоцій, страхів, бажань, а, з іншого боку, токсичним, що компенсує власні проблеми за рахунок приниження інших людей [5]

Немає цілком науково обґрунтованої типології особистості «хейтера», проте аналіз літератури дозволяє виділити такі типи: [5]

1. «Ретро-хейтер». Зрідка опускається до прямого хамства, зазвичай середнього або старшого віку, який знає «було раніше й краще».

2. «Відданий хейтер». Йому нічого не подобається, кожне відео для нього одразу – ні. Можливо, це саме той тип хейтера, який відкривши ролик, відразу ставить дизлайк, а додивившись його до кінця, переходить у коментарі. З 2021 року для зниження тиску на авторів публікацій YouTube «прибрав» можливість ставити дізлайки під відео.

3. «Хейтер-енциклопедія». Така людина намагається системно знайти запозичення, явний або уявний плагіат і оприлюднити його в мережі. Але такий хейтер може бути мотиватором для авторів публікацій.

4. «Правдоруб» – посилено робить вигляд, що хоче зробити світ кращим, чистішим, грамотнішим, добрішим, прозорішим та ін. Проте готовий «вбити заради миру в усьому світі». Агресивний, одержимий ідеєю ідеального. Це може стосуватися будь-якої галузі – мистецтва, політики, кулінарії, професійної спільноти, не має значення.

5. «Біле пальто» – так називають авторів коментарів, де є марносластво у чистому вигляді. Мета коментаря – принизити й засоромити іншого, наводячи приклад себе та свої вміння-якості-таланти. Навіть якщо вони вигадані, в інтернеті можна прикрасити, ніхто ж не дізнається. Хід «а ось у мене» найпоширеніший у цього виду хейтерів.

6. «Троль звичайний» – це провокатор, чия мета – емоційний вампіризм. Грубо порушує мережевий етикет. Його головна мета – повернути увагу себе.

К. Хардакер виділила такі ознаки троя: а) уникає прямих питань, але ставить їх сам, таким чином, він контролює зв'язок; б) поведінку троя можна охарактеризувати як агресивне звинувачення. Цей співрозмовник завжди намагатиметься створити конфлікт чи емоційну напругу; в) троль завжди намагатиметься знищити конструктивне спілкування в суспільстві та принести все в безглузду суперечку, навіть лайку; г) намагається залучити якнайбільше учасників до конфлікту. Чим більше людей включені до зв'язку, тим більше «успіх» троя [4].

Усі вищезгадані типи, у тому чи іншою мірою, є представниками психологічного типу маніпуляторів у завищеною чи заниженою самооцінкою, самостверджуються з допомогою інших людей.

Для виявлення особливостей розуміння поняття «хейтинг» нами було проведено анкетування. В анкетуванні взяло участь 110 респондентів: 95 (86,5%) жінок та 15 чол. (13%) чоловіків; 95% є школярами-старшокласниками або студентами 16-20 років, які відносяться до найбільш активної та психологічно вразливої категорії користувачів соціальних мереж.

94% респондентів зазначили, що знають, що таке хейтинг. По 45% вказали, що й стикалися, й не стикалися з «хейтингом», 10% не змогли чітко відповісти. Також практично порівну розподілилися відповіді на запитання «Чи доводилося вам захищати себе від хейтингу?»: так – 43%, ні – 44%.

Зазначили, що ставали свідками хейтингу – 68,5%, а 71% зазначили, що намагалися підтримати жертву хейтингу. Цікаво, що 39% визначили, що висловлювали своє невдоволення у соціальних мережах (писали коментарі, ставили дізлайки), 56% відповіли негативно. 51% зазначили, що не бояться негативних коментарів, 31% – не хотіли б з ними

зіткнулися, 39% відчували хвилювання, викладаючи у мережі фото чи публікуючи пости.

Респонденти вказали такі мети хейтерів: – самоствердження за рахунок іншої людини; – приниження інших; – відсутність мети, пов'язане з поганим вихованням, неробством; – індивідуальні комплекси; – вияв заниженої самооцінки; – заздрість; – отримання уваги та емоційних проявів інших людей.

Таким чином, можна відзначити, що хейтери, це люди з низькою самооцінкою, які мають психологічні проблеми та прагнуть самоствердитися за рахунок інших, емоційні терористи.

Серед форм протистояння хейтерам було виділено дві основні форми (правові та комунікативні): – блокування в мережах; – покарання; – правові санкції; – ігнорування; – спроба налагодити конструктивний діалог.

Аналізуючи результати дослідження, можна зробити висновок, що більшість респондентів знає, що існує явище хейтінгу, проте не можна сказати, що з ним стикається переважна більшість, водночас третина також готова висловлювати негативні ідеї. Основними рисами хейтерів є самоствердження за рахунок інших та заздрість при заниженій самооцінці. Боротьба включається як обмежувальні, і виховні заходи.

Серед практичних рекомендацій щодо протистояння хейтерам та кібертролям ми можемо визначити наступні: демонстрація особистої впевненості та ігнорували неконструктивні коментарі. Використання схвалених інтернет-спільнотою форм захисту (скарга, бан, занесення до спаму, чорний список, видалення), спроба відповісти по суті та пояснити свою позицію. Однак треба пам'ятати, що найчастіше мета троллю – ваші емоції, а не конструктивний діалог. Можна зробити надбанням громадськості висловлюючи тролля та попередити інших користувачів.

Список бібліографічних посилань

1. Cook, S. (2021). *Cyberbullying facts and statistics for 2018 – 2021* [online]. Available at: <https://www.comparitech.com/internet-providers/cyberbullying-statistics> [Accessed 15 Marth 2023].
2. Schunhufner, P. (2018). Hate on the internet. [online] In: *Goethe-Institut E. V.*

Available at: <https://www.goethe.de/ins/us/en/kul/tec /phm/20811428.html> [Accessed 20 February 2023].

3. Гуменюк, Л. Й. (2014). Мережевий тролінг як вид комунікативної поведінки. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія Психологія*, [online] вип. 1, с. 172–180. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvldu_2014_1_21 [Accessed 18 Marth 2023].

4. Данько, Ю. А. (2013). «Тролінг» як новий вид віртуальної комунікації. *Український соціум*, 4, с. 17–25.

5. Замостьянова, К. (2019). *Не хейтом единым* [online]. Available at: <https://www.imena.ua/blog/heiting-during-elections> [Accessed 01 December 2022].

6. Психология эффективной жизни (2020). *Шейминг* [online]. Available at: <https://psy.systems/glossary/shejming> [Accessed 25 February 2023].

References

1. Cook, S. (2021). Cyberbullying facts and statistics for 2018 – 2021 [online]. Available at: <https://www.comparitech.com/internet-providers/cyberbullying-statistics/> [Accessed 15 Marth 2023].

2. Schunhуfer P. (2018). Hate on the internet. [online]. In: *Goethe-Institut E. V.*. Available at: <https://www.goethe.de/ins/us/en/kul/tec /phm/20811428.html> [Accessed 20 Febr. 2023].

3. Humeniuk, L.Y. (2014) Merezhevyy trolinh yak vyd komunikatyvnoyi povedinky [Network trolling as a type of communicative behavior]. *Nauk. Vvsn. L'vivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Ser. Psykholohiya*, [online] vol. 1, pp. 172–180. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvldu_2014_1_21 [Accessed 18 Marth 2023].

4. Danko, U.A. (2013). «Trolinh» yak novyy vyd virtual'noyi komunikatsiyi [«Trolling» as a new type of virtual communication]. *Ukrainian society*, 4, pp. 17–25.

5. Zamostianova, K. (2019). Not a single hate. [online]. Available at: <https://www.imena.ua/blog/heiting-during-elections/> [Accessed 01 Dec. 2022].

6. Psychology of effective life. (2020). *Shaming* [online]. Available at: <https://psy.systems/glossary/shejming> [Accessed 25 February 2023].